

Plan de mantenimiento preventivo basado en la confiabilidad para los puentes grúa de la empresa TurboPreServices C.A.

Preventive maintenance plan based on reliability for the bridges cranes of the company TurboPreServices C.A.

Mariana de la Chiquinquirá Tallaferro Fernández

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0005-1367-1887> | Correo electrónico: mariana.30029715@uru.edu

Alejandra Noemi Valbuena González

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0003-3438-8971> | Correo electrónico: avalbuena17@gmail.com

Fernando Ignacio Inciarte González

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0009-6415-9022> | Correo electrónico: finciarte@gmail.com

Andrés Antonio Sánchez Semprún

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Industrial y Escuela de Ingeniería Eléctrica. Maracaibo, Venezuela

 <https://orcid.org/0000-0002-6918-224X> | Correo electrónico: ansaun730@gmail.com

Admitido: 30/04/2023

Aceptado: 01/06/2023

Resumen

En la realización de esta investigación se identificó la situación actual de los equipos pertenecientes a la empresa TurboPreServices C.A., con el fin de proponer un plan de mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad y fiabilidad de los mismos. Para lo cual, se describieron las cualidades operativas y funcionales, los sistemas y el estado actual de los equipos, con el objetivo de analizar los modos, efectos y criticidad de las fallas que se pueden presentar. Como resultado se detectó un modo de falla crítico, 49 semi-críticos y 37 fallas no críticas, siendo esto la base para determinar las actividades de mantenimiento que ayudarán disminuir los defectos y ampliar la vida útil de los equipos. Esto brindará orientación al encargado de mantenimiento y a los operadores de los equipos para que realicen las tareas siguiendo los procedimientos establecidos, dentro de un plazo específico y manteniendo un registro organizado de los aspectos relacionados con el mantenimiento.

Palabras clave: Mantenimiento preventivo, Puentes grúa, Equipos.

Abstract

In carrying out this research, the current situation of the equipment belonging to the company TurboPre Services C.A. was identified, in order to propose a preventive maintenance plan to guarantee their safety and reliability. For this, the operational and functional qualities, the systems and the current state of the equipment were described, with the objective of analyzing the modes, effects and criticality of the failures that may occur. As a result, one critical failure mode, 49 semi-critical and 37 non-critical failures were detected, this being the basis for determining maintenance activities that will help reduce defects and extend the useful life of the equipment. This will provide guidance to the maintenance manager and equipment operators to perform tasks following established procedures, within a specific time frame, and maintaining an organized record of maintenance-related issues.

Keywords: Preventive maintenance, Bridge cranes, Equipment.